

Binnengekomen boeken

Management, een overzicht
Praktijkgids voor manager en ondernemer
Malcolm Peel
Uitgever: Academic Service
Prijs: f 34,50

Corporate Risk Management
Erik M. Vermeulen
Uitgever: Thesis Publishers, Amsterdam
Prijs: f 37,50

De 49 beste bedrijven om voor te werken
H. Mulder
Uitgever: Wolters-Noordhoff
Prijs: f 24,50

Auditors' decision processes in audit planning
stage materiality judgments
E.H.J. Vaassen
Uitgever: Rijksuniversiteit Limburg

Direkteur aandeelhouder in zaken in Spanje
Drs. J.A. Veldt
Uitgever: FED. Deventer
Prijs: f 35,00

Non-profit in Bedrijf
Prof. dr. P.A. Verheyen
Uitgever: Kluwer Bedrijfswetenschappen
Prijs: f 49,50

Actualiteiten in Accountancy '94/'95
VERA Studiereeks
J.G.C.M. Buné e.a.
Uitgever: NIVRA, Amsterdam
Prijs: f 47,00

Begrippen van Management
M. Jegers, R. Moenaert, A. Verbeke
Uitgever: VUBPress, Brussel